

01/01/2018 EMPRESA

¿Cuándo fue la última vez que jugaste a algo? Los simuladores empresariales

Cuando pensamos en jugar siempre limitamos nuestro campo de actuación al ocio, pero desde hace años, jugar en otras áreas como en el empresarial o a nivel de consumidor es más que habitual. Jugar nos introduce de manera muy especial en el área que estamos tratando, permitiendo que la retención de información y aprendizaje sea mucho mayor. Está claro que podríamos llegar a un consenso a la hora de afirmar que el juego estimula el desarrollo cognitivo de los niños en edades tempranas. Pero no nos paramos a pensar que puede hacer el juego por nosotros cuando somos mayores.

Durante los últimos años se está produciendo una evolución tanto en los entornos educativos como en los empresariales que está enriqueciendo la forma de aprender y asimilar habilidades de una forma menos aburrida. Además, este proceso se ve potenciado por el desarrollo de las TIC y la evolución del sector de la gamificación, incorporando a los procesos empresariales y educativos metodologías para que el proceso de asimilación de contenidos y conocimientos sea más divertido y ameno.

[caption id="" align="alignnone" width="424"]

Según el informe [Global Gamification Market Size, Share, Development, Growth and Demand Forecast to 2022](#) el Mercado global de la gamificación está en aumento, principalmente motivado por su aplicación al entorno corporativo, la consolidación de los dispositivos móviles y su integración con las redes sociales.

Figura 1: Recruiting Gamificado PwC. Fuente: PwC/[caption]

La incorporación de tecnologías a las empresas ha tenido un fuerte impacto en el proceso de aprendizaje de los empleados. Los equipos de trabajo tienden a aprender un proceso concreto a un ritmo más rápido si se comparará con los métodos de aprendizaje tradicionales. Además, la motivación es mayor porque sienten que están realizando una tarea mucho más dinámica.

Un ejemplo de Gamificación aplicado a las empresas: La consultora PwC diseñó un juego para que ayude a la selección de candidatos consistente en la superación de retos relacionados con la actividad de la empresa, incorporando un test de habilidades digitales y para el trabajo en equipo.

Gamificación y simulación empresarial en la educación.

Los centros educativos y universidades están incorporando de forma paulatina estas herramientas de simulación y gamificación empresarial para fomentar las habilidades de los estudiantes. Tanto es así, que el crecimiento del mercado de la simulación empresarial está en plena expansión. Estos cambios en los métodos de enseñanza tradicionales están impulsando el crecimiento del mercado de la gamificación a nivel mundial.

¿Cómo competir mejor? Yu Kai Chou muestra los ocho principios de la gamificación. La idea es clara, se compete mejor jugando mejor.

<https://youtu.be/1bK8qG3nlgI>

[caption id="attachment_25747" align="alignright" width="369"]

Figura 2: Crecimiento del Mercado Mundial de Gamificación para 2018. Fuente: <https://www.elearningguild.com/> y <https://elearninginfographics.com/>[caption]

La gamificación no solo ayuda a los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos y habilidades más efectivas, sino que también les permite retener de una forma efectiva la información adquirida.

Un claro ejemplo de gamificación son los **Business Games** o **Simuladores empresariales**, diseñados especialmente para simular entornos empresariales en ámbitos educativos y que trabajan competencias como el emprendimiento, la innovación y la toma de decisiones empresariales.

En este sentido, la **Universidad Internacional de Valencia** ofrece desde el año 2016 un simulador empresarial a los alumnos del **Master Business Administration (MBA)** en donde se permite a los alumnos trabajar en un entorno empresarial simulado y competitivo en donde 5 empresas virtuales, distribuidas geográficamente a nivel mundial, se enfrentan entre ellas compitiendo a través de la toma de decisiones grupal, sobre variables como precios, localización, posicionamiento de marca o innovación, entre otras variables.

[caption id="attachment_25749" align="alignleft" width="312"]

Figura 3: Crecimiento del Mercado Mundial de Gamificación para 2018. Fuente: Propia./[caption]

Juan Francisco Prados Castillo

Profesor del **Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas**

MBA empresa simulacro empresarial

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE...

- 07/10/2019 Estrategia corporativa: siempre actualizada
- 05/10/2019 INTERESARTE...
- 07/10/2019 Estrategia corporativa: siempre actualizada
- 05/10/2019 Qué es un Project Manager de transformación digital
- 01/10/2019 Posicionamiento en Google: 4 fallos a evitar
- 29/09/2019 Dirección de una empresa: ¿llegarán aquí los robots?

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE...

- 07/10/2019 Estrategia corporativa: siempre actualizada
- 05/10/2019 Qué es un Project Manager de transformación digital
- 01/10/2019 Posicionamiento en Google: 4 fallos a evitar
- 29/09/2019 Dirección de una empresa: ¿llegarán aquí los robots?